

ВИКТОР ПЕЛЕВИН И ВОСТОЧНЫЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ

Khatamova Kamila Timurovna

Student of the Samarkand State University Faculty of Philology

Email: Frilancer299@gmail.com

+998 (91) 313-46-88

Annotation. Since its appearance in literary criticism, Eastern postmodernism as a hypothetical literary concept has not been fully studied. The current Russian author Viktor Pelevin has combined postmodernity with "orientalism" in a specific historical and cultural context. Viktor Pelevin is a person who contributes to the establishment of a literary dialogue between Eastern and Western postmodernism. Pelevin's idea of writing, based in Eastern culture, opened up a new area of research for Russian literature.

Keywords: Pelevin; Eastern postmodernism.

Аннотация. С момента своего появления в литературоведении восточный постмодернизм как гипотетическое литературоведческое понятие не был всецело изучен. Нынешний российский автор Виктор Пелевин совместил постмодерн вместе с «восточностью» в конкретном историко-культурном контексте. Виктор Пелевин является человеком, который способствует установлению литературного диалога между восточным и западным постмодернизмом. Писательская идея Пелевина, базирующаяся в восточной культуре, раскрыла новейшую сферу исследований для русской литературы.

Ключевые слова: Пелевин; восточный постмодернизм.

Восточный постмодерн — самое в первую очередь безусловного своего рода постмодернистского взгляда на жизнь, а также идеология, базирующиеся в событиях Восхода, а также восточных традициях мышления, образах и лексике. Он не только не покоряется западному постмодернистскому

дискурсу, но и притягивает интерес собственной эксклюзивностью и универсальностью. Творческий процесс российского писателя-постмодерниста В. О. Пелевина, безусловно, принадлежит к уровню восточной постмодернистской литературы. Необходимо выделить, то, что несмотря на то С. Корнев и предложил представление «восточный постмодернизм» еще в 1998 г. [1], однако оно никак не притянуло значительного интереса в России, не говоря о том, что восточный постмодернизм в Российской Федерации никак не стал литературным теоретическим концептом либо направлением. Именно имя Виктора Пелевина становится главным фактором развития восточного постмодернизма.

Виктор Пелевин - один с наиболее знаменитых, а также загадочных писателей в нынешней российской литературе. Вместе с этапом публикации первого повествования в 1989 г. Пелевина именовали «классическим постмодернистом» [Корнев, 1997, вместе с. 244], а его творения - «единственными бестселлерами значительной литературы» [Лю Венфэй, 2007, с. 272], так как они выделялись особенными «постмодернистскими свойствами» а также абстрактным нравом. «Феномен Пелевина», «эпоха Пелевина» и «проблема Пелевина» в то время начали распространеными литературными, а также общественными вопросами. В отличие с западной постмодернистской литературы, при Пелевина постоянно содержатся две конкретные проблемы. Одна из них - сатира в советский тоталитаризм, а также нынешний общероссийский консьюмеризм. Вторая - поиски решений в непрерывные вопросы: то, что имеется истина, возможен ли мир. В данном состоит нравственный отбор основного героя Пелевина. Согласно сопоставлению вместе с иными российскими постмодернистами творения Пелевина носят очевидный тон «восточности». Пелевин обширно озаряет восточные легенды, восточные философии, начиная вместе с Лаоцзы а также Чжуанцзы, восточные веры, в том числе верование, религия а также

шаманизм, китайскую литературу (к примеру, повествования-чжигуай и танские новеллы). В том числе и геополитическая ситуация, взаимосвязи Китая, России, а также Монголии делаются предметом творчества Пелевина. Возможно отметить, то, что взаимосвязи вместе с Восходом с целью него никак не урезаны наружными, поверхностными знаками, а также заимствованиями. Взгляды на жизнь, а также эстетика писателя обладают глубочайший отклик вместе с восточной мудростью, подобным способом, Пелевин способен воссоздавать собственный постоянный «восточный текст». Однако в каком историческом контексте мы можем расценивать творческий процесс Пелевина равно как восточного постмодерниста? В базе исследования его творчества и биографии возможно представить четыре основных источника его восточного постмодернизма.

Литературная идея Пелевина, основанная на восточной культуре, начала новую область изучений для русской литературы. Как сказал Цзэн Яньбин, «хотя люди могут критиковать и подвергать сомнению исследование восточного постмодернизма в различных литературных формах и средствах выражения, мы не можем отрицать огромные изменения, которые восточный постмодернизм привнес в литературу» [2].

В собственном творчестве Пелевин осуждал уже давно устоявшийся западный централизм с точки зрения «чужого». Постмодернистский взор в пустоту, что твердо продвигал автор, ориентирован в предотвращение таким образом именуемого авторитетности, а также центрального сознания. Это вдобавок духовный взор в дискуссия среди славянофилов, а также западниками об дороге государственного формирования Российской Федерации. Писательская идея Пелевина, базирующаяся в восточной культуре, раскрыла новейшую сфера изучений с целью русской литературы. Равно как заявил Цзэн Яньбин, несмотря на то общество имеют все шансы осуждать, а также причинять сомнению исследование восточного постмодернизма в разных писательских

фигурах, а также средствах формулировки, я никак не можем опровергать большие перемены, какие восточный постмодернизм привнес в литературу. [3].

Список литературы

1. Корнев С. Восточный постмодернизм: Логика абсурда и «мышление между строк». Русский журнал. 1998. 16 июня. URL: <http://www.russ.ru/journal/kritik/98-06-16/kornev.htm> (дата обращения: 10 июля 2021 г.).
2. Цзэн Яньбин. Ценность и значение восточного постмодернизма // Творческий комментарий. 1998. № 3. С. 21-22.
3. Цзэн Яньбин. Четыре вопроса о восточном постмодернизме // Современная литература. 1997. № 6. С. 13-14.
4. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. М.: Флинта;Наука, 2001.
5. Корнев С. Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим? // Новое литературное обозрение. 1997. № 28. С. 244-259.
6. Лю Венфэй, Чэнь Фан. Великий сад русской литературы. Ухань: Издательство образования Хубэй, 2007.